

Rol de la COVID-19 en el desarrollo de la conciencia socialista

José Jesús Rodríguez -Núñez
Laboratorio SUPERCOMP
Departamento de Física, FACYT-UC
orcid: 0000-0003-4425-3512
jjrn01@gmail.com
Venezuela

Fecha de recepción: 18 - 06 - 2020 Fecha de aceptación: 17- 07- 2020

Resumen

Este ensayo de carácter argumentativo se orienta a analizar el impacto de la pandemia COVID-19 sobre la continuidad del sistema capitalista en el globo terráqueo, abriendo caminos para que la COVID-19 despierte y fortalezca la conciencia revolucionaria y socialista que contribuya a debilitar al adversario de la clase trabajadora. Se fundamenta en una revisión documental, lo que permitió evidenciar cómo a través de los datos se conjuga la acumulación de capital en manos de los billonarios, y las casualidades de la Covid-19 ocurren en los grandes países capitalistas.

Ello demuestra que este sistema de desigualdad apunta al continuado enriquecimiento de los grandes monopolios y debe ocurrir lo contrario para equilibrar el planeta Tierra. Por lo tanto, se debe estar preparado para actuar conscientemente y contribuir a controlar el sistema capitalista a través de la conciencia socialista, logrando que el derecho público internacional se recupere ante los ataques producidos por el gobierno de Estados Unidos de América. Este se ha convertido en una nación corporativa, representativa de sus grandes empresas. Se concluye con datos que evidencian que todo lo que le perturba al capitalismo norteamericano, como capitalismo

corporativo, lo hace agresivo y enemigo de los intereses de la humanidad, porque él, al salirse de los diferentes pactos mundiales, ha dejado de ser una nación que respeta a las otras naciones, y clama para sí todos los privilegios. La superpotencia norteamericana está dando muestras que está siendo cercada, tanto por sus competidores capitalistas, como por los partidarios de un mundo diferente, más humano.

Palabras clave: COVID-19; conciencia de clase; nación corporativa; capitalismo; datos

Role of COVID-19 in the development of socialist consciousness

Abstract

This argumentative essay is oriented to analyze the impact of the COVID-19 pandemic on the continuity of the capitalist system in the world, opening ways for the COVID-19 to awaken and strengthen the revolutionary and socialist consciousness that contributes to weaken the adversary of the working class. It is based on a documentary review, which allowed to evidence how through the data the accumulation of capital in the hands of billionaires is combined, and the coincidences of the covid-19 occur in the great capitalist

countries. This shows that this system of inequality points to the continued enrichment of the large monopolies and the opposite must happen in order to balance planet Earth. Therefore, one must be prepared to act consciously to and contribute to control the capitalist system through socialist consciousness, achieving that international public law recovers from the attacks produced by the government of the United States of America, which has become a corporate coalition, representative of its large corporations. It concludes with data that show that everything that disturbs American capitalism, such as corpora-

te capitalism, makes it aggressive and an enemy of the interests of humanity, because it, by leaving the different world pacts, has ceased to be a nation that respects other nations, and claims for itself all the privileges. The American superpower is showing that it is being surrounded, both by its capitalist competitors and by the supporters of a different, more humane world.

Key words: COVID-19; class consciousness; corporate nation; capitalism; data

Introducción

Antes de iniciar este ensayo, se debe aclarar que es y será relevante. La COVID-19 tiene un rasgo en común con el VIH en que ambos utilizan la misma estrategia para evadir el ataque defensivo del sistema inmunológico del huésped, según el estudio realizado por el virólogo Wenhong (2020), indicando que el mundo tendrá que adaptarse a una vida con el coronavirus, tal vez indefinidamente.

La economía mundial está a las puertas de una crisis que amenaza hundirla de nuevo en una recesión, después de haber salido airoso de la crisis de 2008-2009. Los defensores del capitalismo sostienen que el nuevo coronavirus, COVID-19, aparecido a fines de 2019 en el gigante asiático China, específicamente en la provincia de Wuhan, es el causante de dicha recesión, que aún no tiene fecha de cierre.

Este trabajo analiza el impacto de la pandemia COVID-19 sobre la continuidad del sistema capitalista en el globo terráqueo, abriendo caminos para que la covid-19 despierte y fortalezca la conciencia revolucionaria y socialista.

La direccionalidad de esta investigación se centra en que la presencia de la pandemia debe utilizarse para elevar la conciencia de clases de las masas trabajadoras, los proletarios, que reciben un salario que les permite subsistir con su prole, pero que no les permite sobrevivir cuando ocurre una pandemia como la actual, porque la salud en los países neoliberales está privatizada y los obreros no tienen acceso a la misma.

Este ensayo va contracorriente de los dogmáticos del neoliberalismo: no hay que buscar las causas fuera del sistema sino dentro de la misma dinámica del Estado corporativo sintetizado por Estados Unidos de Norteamérica.

En la época de recesión la gran masa de trabajadores es despedida por sus patronos por ser una carga para el ritmo de vida de los grandes empresarios. Por tanto, el obrero es útil hasta tanto la economía de los pocos va bien, pero es desechable cuando es una carga. A las estadísticas de Forbes (*ibidem*) agregamos las estadísticas de los enfermos por la COVID-19 según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020). Veremos que la carencia de un sistema social que proteja al trabajador en la parte de salud ha sido causante de los altos números de contagiados y muertos.

Este trabajo se organiza en las siguientes secciones: a) Introducción; b) Abordaje Conceptual referido al capitalismo; c) Conciencia socialista o conciencia de clases; d) Estadísticas sobre la creciente acumulación de capitales por los billonarios del mundo y los efectos de la COVID-19 en la salud de los asalariados en la mayoría de los países capitalistas; e) Conclusiones. Finalmente, se presenta la bibliografía que sirvió de fundamento para el desarrollo de estas líneas.

Abordaje conceptual

El sistema económico y político que rige el planeta Tierra es el capitalismo, que concentra en pocas manos las riquezas planetarias, como queda claro

con las cifras suministradas por la Revista Forbes (2020), donde los principales billonarios del planeta se encuentran en EEUU (con 607 billonarios y 3.111 billones de dólares americanos), China (324 y 980,7), Rusia (98 y 421) e India (106 y 4006,6), entre otros. Es decir, la concentración del capital está en pocas manos y los pueblos de dichos países sienten poco los beneficios de las élites, pero sí son impactados por las consecuencias de enfermedades que retratan quienes pagan las consecuencias de una nueva pandemia en el mundo: los asalariados. Uno de los billonarios de dicha lista es el actual presidente norteamericano, lo cual indica los intereses que él defiende.

Debemos entender los orígenes de la acumulación originaria del capital, que fue tratado por Marx (2011) en su libro *El Capital* cuando indica que “la sujeción servil de la masa del pueblo, la transformación de este en un tropel de gentes a sueldo y de sus medios de trabajo en capital... La persecución contra los conventos, etc., transformará sus moradores en proletariado.”

El capitalismo, mediante guerras de expropiación y leyes afines, salió de las entrañas del feudalismo y se consolidó en lo que vemos actualmente: un sistema donde el capital se concentra y arroja a la mayoría a vender su fuerza de trabajo. Este proceso es lo que se llama la acumulación originaria de capital, a través de una guerra sin cuartel, armada y legal, contra las grandes masas de la población, hasta llegar a este sistema tan desigual que ahora tenemos.

Los que estamos del lado del socialis-

mo debemos emplear científicamente la COVID-19 para mostrar las contradicciones internas del capitalismo en su etapa decadente, que se resiste a morir. Por ello, esta pandemia desde Wuhan hacia acá debe servir de instrumento pedagógico para resquebrajar las bases ideológicas del capitalismo que se usaron para alucinar la mente de las personas con el encanto de hacerse rico, o súper rico, aunque ya ellos, la burguesía de la época de Marx, se habían apropiado de los medios de producción. Es esa manipulación mental la que debemos combatir, de no permitir más engaños que conduzcan a que los asalariados seamos los que paguemos los errores de los poderosos ricos que ilusionan a las mayorías con el encanto de una fantasía engañosa, que conduce a mortalidades gigantescas como la que aún no tiene parada mortífera predecible o acotada en el tiempo.

Conciencia socialista o conciencia de clases

Es necesario adentrarnos en el desarrollo de la conciencia de clase, como es explicada por Lukacs (2008) y su relevancia para la salvación del planeta donde vivimos. La división de clases debe definirse porque juega un papel fundamental en el proceso de producción capitalista, tanto desde el punto de vista de la conciencia de clase como por el papel que esta tiene en la lucha de clases.

El capitalismo histórico esencialmente reconoce la independencia de las fuerzas motoras con respecto a la conciencia que los hombres y mujeres tienen de ella. La historia marxista, al

contrario, es la historia de las formas sociales, de cómo se transforman dentro de la sociedad, tomando en cuenta las relaciones económicas objetivas, que en sí dominan las relaciones entre hombres, y entre ellos y la naturaleza.

La óptica burguesa no trabaja de esta manera. Esta parte del orden existente al que consideran inmutable, con lo cual se niega la historia como forma de movimiento. Para los defensores de esta visión, lo que evoluciona es el movimiento de las cosas, a cuyo control la sociedad se somete, sin que puedan ser controladas por los seres humanos. Por el contrario, en el marxismo lo esencial es la lucha de clases. Se tiene entonces que la vida económica y la social son relaciones interhumanas.

En consecuencia, el capitalismo es una relación entre personas, que se unen a través de la producción de cosas, su intercambio y la lucha entre las clases. Así, la objetividad de la sociedad humana en un tiempo histórico es regida por leyes temporales, en el medio histórico que la sociedad produce y que, por tanto, determina. Es decir, se debe estudiar lo concreto, la relación con la sociedad como una totalidad. De esta forma de interrelación nace la conciencia del hombre y la mujer en el momento histórico, que es pasajero, y evoluciona con el tiempo.

Por otro lado, estudiando la relación entre la totalidad real, pasamos a la descriptiva simple y se alcanza una posibilidad objetiva. De esta manera, al mezclar la conciencia con todo lo que es sociedad, se podrían descubrir las formas posibles que han pasado en la humanidad a lo largo de la variable tem-

poral. Esta es la forma objetiva de ver la sociedad desde lo que fue y de la cual será en el futuro, cubriendo el pasado, el presente y lo que aún no ha llegado.

Cuando se logre este entendimiento de posicionarnos como seres humanos en el tipo de producción, podremos decir que hemos alcanzado una conciencia de clase, ya que se estará desentrañando, hurgando, las relaciones entre seres humanos y con los medios de producción a lo largo de la historia.

Al tener conciencia de clases, que es colectiva, podemos tomar acciones históricas, en el tiempo, desde la clase social al cual se pertenece. Esa es la conciencia de la cual hablamos para transformar la sociedad desde posiciones colectivas determinadas y en el momento que se vive.

La descripción que se ha hecho es el camino a tomar por todos los procesos sociales que pretendan transformar su sociedad y el mundo. Un ejemplo concreto de la aplicación de esta visión es el desarrollo del Poder Popular esbozado en las leyes del Poder Popular y en los artículos 5 y 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), donde se establece que el pueblo organizado será el protagonista de su propia historia, con un gobierno prosocialista, que defiende las fronteras de invasiones, mientras adentro se construye el mundo que salga de un largo proceso de ensayo y error, con la aprobación activa de las mayorías en Asamblea de Ciudadanos.

Debemos ser militantes de la raza humana, de su existencia y preservación ante los embates del sistema capitalista,

donde se destaca el nefasto rol del gobierno de EEUU, quien ha convertido a dicho país en una nación corporativa porque responde a los intereses de sus corporaciones económicas, atropellando al derecho público internacional establecido en la Carta de las Naciones Unidas. Es necesario parar la insania imperial con conciencia de clase, socialista y humanista. Cualquier otra vía es sinónimo de la extinción de la especie humana de la faz del planeta Tierra.

Estadísticas sobre la creciente acumulación de capitales

Esta sección intenta mostrar que la en-

fermedad de la COVID-19 es más que un contagio biológico que se propaga rápidamente por la carencia de una vacuna apropiada. COVID-19 se puede analizar por la combinación de dos factores fundamentales: el número de personas infectadas y la acumulación desorbitada de los grandes capitales (o los llamados “billonarios”). Esa dupla de datos se localiza en la Organización Mundial de la Salud (OMC, 2020).

Para ello, se presenta la Tabla 1 y Tabla 2, en las que se muestran los elevados números de la pandemia dentro de los mecanismos destructores del sistema capitalista que rige al mundo.

La Tabla 1 reseña los países donde la pandemia ha causado el mayor daño en los renglones de casos confirmados y número de muertes ocurridas por la COVID-19. Estos datos han sido validados por la ONU (2020). Como parámetro de ordenamiento, en la Tabla 1 se revela el número de personas infectadas, pudiendo a su vez notar que Rusia, India, Perú, Alemania y Turquía tienen una letalidad baja.

Tabla 1. Relación de Casos confirmados y muertos en los países a consecuencia de la COVID-19

Número	País	Casos confirmados	Muertes
0	Mundo	8.242.999	445.595
1	USA	2.126.027	116.702
2	Brasil	923.189	45.241
3	Rusia	561.091	7.660
4	Reino Unido	299.255	42.153
5	India	366.946	12.237
6	España	244.683	27.136
7	Italia	237.826	34.448
8	Perú	237.156	7.056
9	Chile	220.449	3.615
10	Irán	195.057	9.185
11	Alemania	187.764	8.856
12	Turquía	182.727	4.861
13	Francia	153.356	29.509
14	Colombia	54.921	1.801
15	Venezuela	3.150	27
16	Cuba	2.280	84

Fuente: ONU (2020). Adaptado por el autor

Se debe resaltar el caso de la República Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba, donde el número de infectados es bajo, al igual que el número de fallecidos por causa de la pandemia.

Otro aspecto que debe mencionarse del análisis de la Tabla 1, es que los Estados Unidos, como país capitalista, se encuentra en la cúspide de los países infectado, más aún, todo el resto de los países que indica la Tabla 1 se caracterizan por ser gobiernos de tendencia neoliberal central o de periferia.

No es una casualidad, porque el motivo principal de una economía capitalista, como ya se ha explicado, es que los empresarios apunten a las ganancias, negándole a la masa trabajadora, la mayoría de la población, beneficios sociales, que en Venezuela sí los tenemos.

Los beneficios sociales a los cuales nos referimos son la salud (Gran Misión Barrio Adentro), la comida (CLAP); en educación nos encontramos con las bondades planteadas en la Ley Orgánica de Educación (LOE, 1999), la recreación, el deporte, vivienda digna (Gran Misión Vivienda Venezuela (GMV), salario digno y estabilidad laboral (LOTTT), entre otros.

Todos estos beneficios sociales, en la República Bolivariana de Venezuela (RBV) se encuentran condensados en su Constitución (CRBV) y en el Plan de la Patria. La República de Cuba también tiene índices muy bajos, es decir, sin duda alguna, envidiable.

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) plantea en sus estadísticas que las regiones que están con mayor

actividad de brote de la COVID-19 actualmente, pertenecen a las Américas con 3.485.245 infectados, el Asia Sur-Este con un total de infectados de 407.414, el África con 150.102 infectados y el Mediterráneo Oriental con sus 698.841 infectados.

Otro dato relevante es que U.S.A, Brasil, Reino Unido, España, Italia y Francia totalizan más de 280 mil muertos, casi la mitad de la totalidad de muertos en el mundo a causa de esta pandemia.

Unido a los datos antes indicados, debe referenciarse en la Tabla 2 los billonarios en el mundo:

Tabla 2. Billonarios en el Mundo, 2019

País	Capital acumulado	Billonarios	Billones/persona
USA	3.111,00	614	5,067
China	1.200,00	389	3,085
Francia	444,20	49	9,065
Rusia	421,00	98	4,296
India	365,40	112	3,263
España	107,20	23	4,661
México	84,30	4	21,075
Brasil	56,60	4	14,150
Chile	26,26	8	3,278
Colombia	14,50	3	4,330
Argentina	10,36	4	2,590
Perú	8,50	3	2,833
Venezuela	3,40	1	3,400

Fuente: Revista FORBES (2020). Adaptado por el autor

Vemos más claramente la conexión entre la COVID-19 y la acumulación de dinero por el 1 % de la población mundial, que es la que gobierna el globo terráqueo. Si se observa la Tabla 2 donde se estudian trece (13) países, notamos que EE.UU encabeza el mayor capital acumulado. El segundo lugar en número de billonarios lo ocupa China, el tercero es Francia, el cuarto es Rusia, India está en el quinto puesto, y España en el sexto lugar. La revista Forbes (2020) señala que hasta el año 2019 son 2.095 billonarios en el globo terráqueo.

Continuando con el análisis de la Tabla 2, vemos que China, a quien muchos consideran socialista, tiene una camada grande de billonarios: 389. Rusia, con menos billonarios tiene mayor cociente que China en el renglón billones/persona.

Para el autor de este trabajo, el caso de China y Rusia es impactante, porque se podría concluir que China muestra ser comunista, cuando no lo es; y Rusia ha sido capitalista desde hace tiempo. También mostramos otros países como España y países latinoamericanos.

El caso de México se sale del patrón de riqueza por billonario, ya que el mexicano Carlos Slim posee, él solo, la bicoca de 52,1 billones, y los otros tres mexicanos billonarios tienen riquezas de 13,1, 11,9 y 6,9, respectivamente. Es decir, México tiene billonarios con dos dígitos. Igual ocurre con Brasil: tiene solo cuatro billonarios, pero cada uno tiene fortunas elevadas de dos dígitos. El caso de Chile juega un papel especial, pues uno de los billonarios chilenos es Sebastián Piñera y familia con

2,7 billones, familia que desempeña actividades en el ramo de inversiones.

En consecuencia, la economía que domina a nivel mundial es la neoliberal o capitalista. Por tanto, es necesario que los trabajadores estemos preparados ideológicamente para resistir los embates del sector empresarial que buscará obtener máximas ganancias a costa de la reducción de la mano de obra innecesaria a su juicio, al salir de la pandemia. Además, debemos luchar por nuestros derechos a tener una cobertura de salud que nos proteja en situaciones complicadas, como es el caso de la pandemia COVID-19.

Para adquirir una conciencia socialista y revolucionaria no basta estar expuesto a los conceptos y hechos que revelan la esencia del capitalismo a través de escritos como el presente escrito. El ímpetu verdadero se logra cuando el Poder Popular adoptado por el Comandante Chávez se haga realidad. Para que el Poder Popular se haga músculo, hueso, carne y sangre del cuerpo de la Patria, es necesario que se liberen las barreras que lo mantienen restringida las bases, que hasta ahora actúan como simples agentes administrativos del Estado presocialista, que aún no es revolucionario.

El argentino Mazzeo (2016) en su obra sobre el Poder, dice que Pueblo es el nombre de nuestra “clase avanzada”. Mazzeo se solidariza con la posición de Rebellato en dicho libro, quien afirma que:

El pueblo abarca también a todos aquellos sectores que son aliados en cuanto a los sectores explota-

dos, dominados y excluidos. Se trata de un bloque ético-social alternativo conformado en torno a un proyecto de liberación. Supone al pueblo entendido como sujeto protagónico y consciente, en cuanto a gestor de una identidad nueva, madura y crítica... Más bien se trata de algo que se construye de un proceso marcado por las tensiones y contradicciones de la articulación entre las dimensiones objetivas, económicas y sociales, por un lado, y las dimensiones éticas, políticas y culturales por el otro. (p.54)

Por lo tanto, el proceso no debe ser controlado por el gobierno prosocialista, que tiene como objetivo, fronteras afuera, defender la Patria de agentes externos dando libertad a los miembros del Poder Popular o pueblo organizado a que logre ser universal a través de la justicia, la dignidad del ser humano y el deseo de liberarse haciéndose un hombre nuevo, autoconstruido. Es parte de la Doctrina del Libertador en su Discurso de Angostura en 1819 cuando delineó los pilares de una República, incluyendo el Poder Moral, con el cual excedió por mucho a los pensadores franceses de la época. Ese Poder Moral está incluido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999.

En consecuencia, el gobierno tiene que apoyarse en el Poder Popular a través de los artículos 5 y 70 de la CRBV (1999) aprobada en referendo popular. Debemos exigir que el Poder Popular o pueblo organizado tome las riendas del Estado en vez de solo realizar actividades administrativas como repartir el

CLAP, participar en jornadas sociales, plantar árboles... ejecutar tareas solo encomendadas. El Poder Popular también debe crear sus formas de gobernarse para que entre los diferentes ensayos de varias Asambleas de Ciudadanos podamos sintetizar y adoptar la propuesta votada por la mayoría.

Es un proceso largo, que requiere de un gobierno, de un Estado vigilante durante el trayecto de maduración. Por ejemplo, se conoce que el proceso chileno del camarada Allende fracasó, en parte, porque a los movimientos de base solo se les permitió llevar a cabo actividades administrativas y no de construcción de conciencia socialista, de conciencia revolucionaria, y se descuidó la parte política de construir una nueva sociedad en unión con el pueblo. Llegado el momento del golpe de Estado, los “colectivos” no estaban articulados con los miembros del pueblo. No había entrenamiento militar que preparase al pueblo a hacerle frente al golpe fascista de Pinochet.

El gobierno socialista ha dado pasos positivos en la dirección de defender la soberanía nacional con la unión cívico-militar, como ha ocurrido recientemente durante el mes de mayo de 2020. También el gobierno del Presidente Maduro Moros ha continuado la construcción de un mundo multipolar y multicéntrico al establecer vínculos políticos comerciales con China, Rusia, Irán, Turquía, Cuba, Nicaragua, entre otros (Figura 1), en los que conseguimos romper el bloqueo de las corporaciones gringas y sus asociados. Hemos logrado, como país, puestos importantes en las Naciones Unidas, donde se defien-

den los ideales de un mundo multipolar y multicéntrico. En este sentido, estamos llevando nuestro modelo hacia la configuración de un mundo entre iguales, rechazando la hegemonía estadounidense que quiere seguir dominando el mundo después de la Segunda Guerra Mundial.

La II Guerra Mundial fue ganada por la extinta Unión Soviética, pero EEUU logró posicionarse, a través de sus medios y del aparato propagandístico, como el vencedor en la guerra mundial. La verdad fue que la Unión Soviética expulsó a los alemanes nazis de su territorio y, después, llevó la guerra al resto de Europa, logrando vencer a los alemanes en Berlín.

Como lo dijo Brzezinski (2005), en U.S.A se debate entre la dominación global y el liderazgo global. Al respecto, indica:

El poder estadounidense, al tiempo que le permite afirmar de forma dominante su soberanía como nación es, hoy por hoy, el garante en última instancia de la estabilidad global, pero paralelamente la sociedad norteamericana estimula tendencias sociales de alcance global que diluyen la soberanía nacional tradicional. Aunados al poder y a la dinámica social estadounidenses podrían favorecer el surgimiento gradual de una comunidad global de intereses compartidos. Mal utilizados y confrontados entre sí podrían empujar al mundo hacia el caos y sumir a los Estados Unidos en una situación de asedio continuo. (p.11)

Figura 1. Representación de la Revolución Bolivariana por defender el mundo multipolar y multicéntrico

Fuente: Elaboración propia del autor, (2020)

La Figura 1 refleja el combate que tiene la Revolución Bolivariana por defender el mundo multipolar y multicéntrico, que no es otro que el respeto del derecho internacional público (Carta de las Naciones Unidas): los países tienen el derecho de intercambiar bienes sin interferencia de terceros. Venezuela e Irán cambiarle la postura al gobierno injerencista estadounidense con la llegada de la gasolina y los aditivos al país suramericano.

El objetivo de Estados Unidos es ser líder global que domine todas las naciones. Sin embargo, uno de las potencias

más grande de la historia está volviendo a jugar el papel de imperio, dominando a los gobiernos satélites, rompiendo los tratados internacionales, y desestimando el derecho público internacional. Y los que se “descarrilen” se les aplican sanciones usando su entramado financiero, flotas militares cercando países, y destruyendo a países árabes como Siria, al cual han vuelto un país de escombros con tantas bombas lanzadas contra la población civil, infantil, y demás.

Es importante aprovechar la cruda lección de la pandemia Covid-19 para levantar la conciencia revolucionaria y

socialista, porque el sistema capitalista no está de salida voluntaria. Este sistema en etapa decadente, sin saber a ciencia cierta cuánto durará su desaparición completa, va a dar la batalla por seguir lucrándose a costa de las penurias de la mayoría. En este contexto no es extraño que Colombia haya servido de puente y base de apoyo a los norteamericanos para preparar tropas mercenarias que llegaron a invadir el sagrado suelo de la RBV a partir del 3 de mayo de 2020. Es un dictamen de Washington para debilitar la revolución bolivariana, y Colombia, leal alfil de Estados Unidos de América, cumplió la tarea.

El historiador Linares (2020) escribió que Colombia ya invadió a Venezuela el 26 de julio de 1901 con 6.000 mercenarios, durante la presidencia del General Cipriano Castro, quien los derrotó con la ayuda del pueblo venezolano que acudió al llamado patriota del presidente. Esta invasión es un reflejo del conflicto entre monroísmo y la doctrina del Libertador. Con la derrota de esos seis mil mercenarios se paró el expansionismo norteamericano, pero dicho objetivo de subyugar a nuestro país siempre ha existido y existirá, porque Venezuela tiene recursos valiosos en su seno y porque nuestra Patria defiende la soberanía sin mirar los sacrificios que haya que dar: la Patria es sagrada.

Por tanto, la invasión colombiana de mayo 2020 en plena pandemia, muestra que las ansias imperiales y las cúpulas colombianas dominadas por estos, no permitirán que la revolución bolivariana se consolide.

Una vez más, nosotros debemos elevar el nivel de conciencia socialista y revolucionaria para honrarnos como pueblo forjado por el Libertador Simón Bolívar, quien libró batallas decisivas entre 1819.

Bolívar nos donó el privilegio y orgullo de vivir en libertad plena y soberana. Siempre debemos buscar nuestras raíces, como el caso de Ojeda (2006) quien siempre valoró las reivindicaciones populares, se opuso al imperialismo norteamericano y sobre todo acuñó la importancia de la unión cívico-militar, ingrediente del proyecto bolivariano que actualmente llevamos a pulso contra la burguesía criolla dependiente del

imperialismo central (Washington, doctrina Monroe).

Los venezolanos tienen fuentes legales donde apoyar su denuncia como son: (a) los artículos 5 y 70 de nuestra Constitución de 1999 (CRBV, 1999) aprobada en referéndum nacional por primera vez en nuestra historia y (b) el Plan de la Patria 2019-2025 (Plan de la Patria, 2019) donde se incluye la defensa de la soberanía como el bien máspreciado legado por la victoria en Carabobo, la adopción de un mundo multipolar y multicéntrico -que no es otra cosa que el respeto del Derecho Público Internacional de las Naciones Unidas-, la defensa de la Pacha Mama y hacer de Venezuela una país potencia de tamaño mediano.

No debemos perder el norte, pues una de las tareas a cumplir es desarrollar el socialismo del Siglo XXI. La covid-19 nos debe enseñar que no podemos quedarnos estáticos esperando que la burguesía central en EEUU y los billonarios emergentes manipulen el sistema económico y enrumben al planeta por un capitalismo más salvaje que el que hemos visto y que ha dejado tantas muertes con la inexistencia de seguridad social de salud y un proletario cada vez más empobrecido.

Otras voces que piden controlar la nación corporativa

Otros trabajos han sido acertados con respecto a la postura planteada, relacionando concentración de capital con ausencia de seguridad social de salud y, como consecuencia, la gran cantidad de

muestras y la ubicación de estos en los países capitalistas.

Todo lo que hemos expuesto en secciones anteriores, se refiere a la importancia de estudiar el caso de la pandemia que el mundo todo está sufriendo a la luz de ubicar los destrozos excesivos que está ocasionando a la población mundial, especialmente a la de menos recursos. Un análisis más completo de los datos de la OMS debe apuntar en la dirección de incluir la variable de clase social a los fallecidos.

Se ha enfocado este estudio desde el punto de vista político para salir de pandemia con pasos firmes hacia un mundo con mayor conciencia ideológica, apuntando hacia la construcción de un mundo con una economía socialista. Por ejemplo, el asesinato reciente de George Floyd en los EEUU, uno más de los que ocurre en las comunidades empobrecidas en dicho país, ha sido enfocado como una lucha de clases, donde la burguesía estadounidense ha masacrado a estos habitantes para despojarlos de sus bienes y seguir enriqueciéndose a costa de ellos para otras clases con mayores recursos. Es una limpieza étnica. Lo mismo ocurre con el asesinato de los palestinos a manos de los colonos israelíes, para quitarles sus tierras y construir complejos habitacionales a compradores con muchos recursos. También es un exterminio étnico.

No podemos continuar siendo pasivos ante los destrozos causados por el sistema político-económico capitalista en su etapa histórica decadente donde cada día se incrementa el número de pobres, mientras la riqueza del mundo

se concentra en 2.095 billonarios, que contabilizan un gran total de US \$ 8 trillones, es decir, un millón de millones de dólares norteamericanos. La ciudad de New York concentra 116 billonarios que suman US \$ 523,6 billones. Un detalle adicional: Jeff Bezos, número uno del ranking, tiene una fortuna de US \$ 113 billones.

Viento del Sur sostiene que

Desde los trabajadores de los almacenes catapultados a la primera línea, a las cadenas de suministro globales que difunden el virus, desde los aviones de carga que transportan mascarillas desde China a los escándalos sanitarios en los almacenes, el sector de la logística asume alternativamente la imagen del salvador y del culpable” (p.1)

Esta visión es importante, porque estamos pulsando directamente sobre un eslabón acelerado de la transmisión, sin perder de vista la nulidad en el servicio de la salud a los asalariados, a los pobres. Por tanto, nuestra postura es acertada para trazar los caminos recorridos por la pandemia.

Para continuar descifrándolo dañino de este sistema y estar alertas, veamos dos noticias impactantes: La CEPAL y la OIT (Organización Internacional del Trabajo) (CEPAL-OIT, 2020) han dicho el 12 de junio que 1-3 % de niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe entrarán al mercado de trabajo, lo cual equivale entre 109 a 326 mil personas por debajo de los 18 años, debido al aumento de la pobreza y el desempleo.

La segunda noticia es la que menciona Barreto (2020) el 12 de junio en Telesur, al señalar que el capitalismo no ha dejado intacto a la economía de EEUU, quien a corto plazo se preocupa cómo recuperar su primacía económica tan pronto ceda el virus con la atención directa en China. Ellos, su élite, han enviado 800 militares, una brigada, a Colombia para que, a juicio de senadores colombianos, amplíen, a través del mar Caribe rumbo a Europa, los mercados de la droga producida en la nación suramericana. Pero, sobre todo, el fantasma de la guerra gestada por el imperialismo central, usando a Colombia contra Venezuela, apuntaría a la reconstrucción de los destrozos causados a la economía estadounidense por la pandemia, y así esa economía se aprovecharía para mejorar sus índices a costa del derramamiento de sangre entre los hermanos nacidos de la espada de Bolívar. Es decir, esos 800 militares estadounidenses en Colombia auguran tambores de guerra.

Conclusiones

Nos hemos concentrado en la Covid-19 y lo que pasará con el sistema capitalista. Vargas, (2020), en el programa “Jugada Crítica” concluye que el imperialismo norteamericano es el centinela del capital de billonarios, pues la administración estadounidense ha saboteado los tratados con las siguientes instituciones mundiales:

1. La Organización Mundial del Comercio: imponiendo sanciones a cuanto país competidor enfrenta.
2. La Oficina Mundial de la Salud:

irrespetando los protocolos de prevención de la pandemia, y acusando a China como causante de la Covid-19.

3. La Corte Penal Internacional: por investigar si las tropas estadounidenses cometieron crímenes de guerra en Afganistán (2001-2014), liderada por EEUU.

4. La ONU: por la defensa de los Derechos Humanos. EEUU encarcela en prisiones denigrantes a los migrantes centroamericanos, separa a padres de hijos y expulsa a los padres sin retorno a sus países de origen, sin derecho a volver a ver a sus hijos pequeños.

5. Guerra contra la OPEP para bajar los precios del petróleo y aumentar sus reservas estratégicas del crudo, a cero costos por el bajo precio del oro negro. Ello es una guerra declarada para doblegar a los otros países y mantener su hegemonía.

6. El Protocolo de Kyoto, que se encarga de controlar las emisiones que contaminan el medio ambiente y aumentan la temperatura: EEUU se ha retirado del protocolo de Kyoto cuando es uno de los principales productores de gases de efecto invernadero.

De lo anterior se concluye que todo lo que le perturba al capitalismo norteamericano, como capitalismo corporativo, lo hace agresivo y enemigo de los intereses de la humanidad, porque él, al salirse de los diferentes pactos mundiales, ha dejado de ser una nación que respeta a las otras naciones, y clama para sí todos los privilegios.

La superpotencia norteamericana está dando muestras que está siendo cercada, tanto por sus competidores capitalistas, como por los partidarios de

un mundo diferente, más humano, lo cual le genera molestias. Sin embargo, esta guerra declarada contra la multipolaridad es una muestra también de su pérdida de poder del mundo, donde ha gobernado sin discusiones.

Ahora, otros países como Venezuela, Rusia, China, Irán, Turquía, el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), entre otros, han tomado la iniciativa de rescatar la bandera de un mundo multipolar, como lo establece la Carta de las Naciones Unidas. La covid-19 ha puesto en evidencia que el sistema capitalista, como un todo, y sobre todo el país de las barras y estrellas, ha llevado a cero los beneficios sociales como el derecho a la salud, salarios dignos, educación gratuita y de calidad.

Por tanto, es menester aumentar nuestra conciencia política para enfrentar al Estado corporativo, que decidió dominar el mundo en un concierto de pocos seguidores idólatras (Israel, Colombia). Es necesario revertir la supremacía del capital norteamericano, sus billonarios, y salir de esta pandemia con mayor conciencia de clase y con mayor capacidad de combate para la defensa de los beneficios de las mayorías.

Exactamente esta es la esencia de lo que hemos predicado, donde se pide que seamos militantes para cualquiera de los dos escenarios, tomando como punto de referencia la pandemia como consecuencia de la desigual distribución de la riqueza, beneficios sociales insuficientes para afrontar las condiciones de una vida humana digna, que proviene de la acumulación insensata de capitales en pocas manos, con un poder

de fuego que asusta a los que conocen la potencia acumulada en los silos nucleares del mundo.

Visto y entendido el riesgo del armamento nuclear en manos de potencias peligrosas como la norteamericana, que la usó por primera y única vez en la historia de la humanidad, debemos entender el compromiso beligerante que tenemos que desarrollar: no dejar que nos exterminen ni por la explosión nuclear ni por la desigual distribución de la riqueza del planeta.

La nación corporativa de EEUU, que solo defiende a sus empresarios, a sus corporaciones, debe volver a la sindéresis para no regresar al planeta donde vivimos en una lucha fratricida, de perder-perder. Paz con justicia, si entramos en un mundo más humano, y de lucha si nos tratan de rendir por hambre, para que unos pocos empresarios se enriquezcan como se muestra en la Revista Forbes, (2020) (Tabla 2).

Entonces, el llamado es a prepararse, a sabiendas de que el futuro es de lucha, y dejando constancia de la preferencia por una solución pacífica de nuestra parte, pero resistiremos si nos vemos obligados a hacerlo, guiados y dotados de una conciencia política colectiva de que estamos en una lucha por la supervivencia del ser humano y del planeta tierra.

En el camino encontramos progresos de conciencia pacífica, como se ha comprobado en poblaciones latinoamericanas (Serrano, 2020, p.7) Este autor, a través de encuentros, muestra que hay una tendencia hacia poner impuestos

a los grandes capitales. Sin embargo, el núcleo duro del capitalismo está en EEUU y se requerirán de muchas batallas para que los que opinan vulnerar la economía pasen al siguiente nivel de conciencia: que la lucha meridiana es la erradicación del sistema capitalista, el cual ha quedado desnudo a través de la covid-19 por falta de beneficios sociales para la clase trabajadora.

Referencias

- Barreto, M. (2020). Sanciones de EE. UU atacan a los pueblos Telesur, 12 de junio de 2020. Recuperado el 20-06-2020 en: <https://www.telesurtv.net/opinion/Analisis-situacional-a-proposito-del-envio-del-contingente-militar-estadounidense-a-Colombia.-20200612-0022.html>
- Brzezinski, Z. (2005). El Dilema de EE.UU. ¿Dominación o Liderazgo? México: Paidós
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999 Gaceta Oficial del jueves 30 de diciembre de 1999, N° 36.860. Caracas
- Linares, J. (2020). Colombia: brazo armado de EEUU contra Venezuela Recuperado el 20-06-2020 en: <https://redaccionbogota.wordpress.com/2020/06/16/colombia-brazo-armado-de-eeuu-contra-venezuela/>
- Lukacs, G. (2008). Historia y Conciencia de Clases. México: Editorial Quinando' Recuperado el 20-06-2020 en: <https://www.marxists.org/espanol/lukacs/1923/hcc.pdf>

- Marx, C. (2011). La Llamada Acumulación Originaria de Capital. Recuperado el 25-06-2020 en: https://flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1310675433.lflacso_1867_02_marx.pdf
- Mazzeo, M. (2016). Introducción al Poder Popular: El sueño de una cosa. Caracas: Editorial el Perro y la Rana. Recuperado el 20-06-2020 en: http://www.elperroylarana.gov.ve/wpcontent/uploads/2016/11/introduccion_al_poder_popular.pdf
- Ministerio del Poder Popular. Plan de la Patria (2019-2025). Recuperado el 20-06-2020 en: <http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2019/04/Plan-Patria-2019-2025.pdf>
- Ojeda, F. (2006) Hacia el Poder Revolucionario
- Organización Internacional del Trabajo Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2020). La Pandemia por Covid-19 podría incrementar el trabajo infantil en América Latina y el Caribe”. Nota Técnica. Recuperado el 20-06-2020 en: <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/45679>.
- Organización Mundial de la Salud (2020). Enfermedad por Coronavirus Recuperado el 20-06-2020 en: <https://www.who.int/es>
- Reed, B. (2020). Manhattan Project. The Story of the Century. Springer. Recuperado el 22-06-2020 en: <https://www.springer.com/gp/book/9783030457334>
- Revista Forbes (2020). Lista Forbes 2020: estas son las personas más ricas del mundo. Recuperado el 22-06-2020 en: <https://forbes.es/listas/65224/lista-forbes-2020-de-los-mas-ricos-del-mundo/>
- Rodrik, D. (2020). Esta crisis nos enseña que nuestras prioridades estaban equivocadas. El País de España. Recuperado el 22-06-2020 en: <https://elpais.com/economia/2020-06-16/esta-crisis-nos-ensena-que-nuestras-prioridades-estaban-equivocadas.html>
- Serrano, A. (2020). El impuesto a los ricos como sentido común. Recuperado el 21-06-2020 en: <https://www.jornada.com.mx/2020/06/22/opinion/018a2pol>
- Vargas, H. (2020). Jugada Crítica . Recuperado el 20-06-2020 en: <https://www.msn.com/es-us/noticias/mundo/jugada-cr%C3%ADtica-eeuu-vs-venezuela-evidencias-del-bloqueo/vp-BB15Svo2>
- Viento Sur (2020). Pandemia logística. Recuperado el 22-06-2020 en: <https://vientosur.info/spip.php?article16075>
- Wenhong, Z. (2020). ¿Cuándo terminará la pandemia del coronavirus? Predicciones sobre el fin de la crisis sanitaria Recuperado el 20-06-2020 en : https://cadenaser.com/ser/2020/04/14/sociedad/1586840955_272590.html